
A PERSPECTIVA DISCENTE~DOCENTE~APRENDENTE COMO BASE PARA PRODUÇÃO TEXTUAL

DOI: 10.5281/zenodo.13769578

Fábio Ferreira Barroso
Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia - UFRJ
fabiobarroso@hotmail.com

Priscila Tamiasso Martinhon
Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia - UFRJ
pris@iq.ufrj.br

Célia Sousa
Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia - UFRJ
sousa@iq.ufrj.br

AT07: Formação Docente.

RESUMO: Muitos estudantes de pós-graduação apresentam dificuldades para produzir suas dissertações, teses e artigos acadêmicos pois ficam presos a formalismos e regras rígidas de construção textual e metodologias que acabam prevalecendo em relação ao desejo inicial de comunicar uma informação relevante para o autor. Trataremos neste artigo de uma perspectiva de produção textual e construção do conhecimento conhecida como DISCENTE~DOCENTE~APRENDENTE (D~D~A). Nesta compreensão partiremos não da pesquisa em si, mas sim com o foco no autor, levando em conta seus disparadores afetivos, seu lugar de fala e suas experiências de vida, de forma que esses fatores somados impulsionem o pesquisador a buscar aprimorar sua escrita através da escuta, oralidade e de leituras direcionadas. Nesta construção é fundamental estar inserido em grupos de pesquisa pois as trocas realizadas com os outros membros irá proporcionar o refinamento necessário para se transformar um texto que inicialmente nasce de um desejo a se tornar uma dissertação ou tese. Outro ponto relevante deste método é que todos os atores desta construção não têm nível hierárquico, o aprendizado emerge de poliálogos e todos atuam como multiplicadores do conhecimento.

Palavras-chave: Discente~Docente~Aprendente, Escrita Acadêmica, Produção Textual.

1. INTRODUÇÃO

Esse artigo tem como objetivo apresentar uma lógica de construção textual baseada em um formato estrutural próprio onde o conhecimento emerge dentro de poliálogos¹ e sem um formalismo acadêmico inicial.

¹ Poliálogo é uma rede que se dedica a entender a relação entre tecnologia e conhecimento, o que implica em compreender educação, cultura digital e processos comunicacionais.

No início do século XX novas correntes de pensamento científico são construídas em meio às novas descobertas e quebras de paradigmas que estavam sendo impostas as ciências físicas e matemáticas. Colocando em dúvida uma visão de mundo baseada em uma ordem das coisas, na sistematização do real, no pensamento simplificador e mecanicista, no qual o mundo é descrito por meio de regras pré-estabelecidas, aplicadas em uma investigação científica com a finalidade de alcançar resultados validados e seguros (GOMES, 2017). Como exemplo o surgimento da Mecânica Quântica e da Teoria da Relatividade modificaram essa forma mecanicista determinística de se pensar e se produzir ciência, revelando que o mundo exige uma nova forma de ser entendido através de uma ciência probabilística.

Entendendo que um texto acadêmico necessita seguir certo formalismo em sua estrutura, buscando obedecer às normas técnicas que são comuns a todos os materiais escritos pela e para a academia. Esse formato padronizado de escrita deve atender as diversas áreas do conhecimento, sem se importar com o sentimento e o DEVIR² do pesquisador que produziu o texto.

Não apenas no âmbito da comunicação dos textos científicos, mas para uma efetiva comunicação escrita, sempre existe como fim, uma grande preocupação com a objetividade da mensagem a ser passada na publicação. Pensando na universidade, a produtividade acadêmica do pesquisador (volume de publicações) é uma métrica de avaliação de seu trabalho como profissional e como integrante de um departamento. Não se leva em consideração suas condições pessoais e emocionas para produzir ciência, mas sim produzir estatísticas de validação de seu conhecimento científico e de sua produtividade (ETCHEVERRY, 2018).

Na contemporaneidade de uma realidade social cada vez mais complexa, permeada por relações virtuais e fluidas em que certezas ontológicas³, baseadas em linguagens, rituais e representações, têm suas estruturas cada vez mais estremeçadas, as metodologias científicas tradicionais se tornam cada vez mais subjetivas e não podem ser pensadas como um conjunto de regras fechadas em si acerca de suas forma e estrutura de apresentação (GOMES, 2017).

Refletindo sobre essas questões que vem ocorrendo do início do século XX até os dias de hoje, onde o conhecimento científico se aprofunda e se universaliza na sociedade, onde relações pessoais estão se redefinindo com grandes mudanças após a ampliação do acesso à internet, pensando sobre a virtualização das relações, formação acadêmica a distância, trabalho

² Segundo o dicionário Oxford, o significado de DEVIR para a filosofia seria um fluxo permanente, movimento ininterrupto, atuante como uma lei geral do universo, que dissolve, cria e transforma todas as realidades existentes; devenir, vir a ser.

³ A ontologia é um ramo da filosofia que estuda a natureza do ser, da existência e da realidade.

remoto entre outras questões, é importante repensar as formas de se produzir ciência. Vivemos tempos multidisciplinares enquanto indivíduos participantes da sociedade e cada vez mais as novas gerações prezam por tempo livre para criar e ter experiências de vida ao invés de se colocar na lógica capitalista de trabalhar de 40 a 44 horas semanais (SILVA, 2021).

Para finalizar nossa introdução destacamos o texto dos psicólogos João Paulo Macedo e Magda Dimenstein sobre a escrita do texto acadêmico na contemporaneidade:

O trabalho de escrita acadêmica como uma produção que expresse as marcas ética, estética e política que compõem um fazer implicado e posicionado no mundo em que vivemos. Operar por uma marca ética na escrita significa escutar e experimentar a diferença em nós, como elaboramos nossos textos. Imprimir uma marca estética reside na possibilidade de acionar processos inventivos tanto em termos do pensar quanto do expressar, no ato mesmo em que a produção dessa escrita se realiza, aprofundando as possibilidades de nos relacionarmos ética e politicamente com aquilo que estamos produzindo. Por fim, a marca política se coloca como a possibilidade que temos em nossas atividades de produção acadêmica de imprimir forças que rivalizem com aquelas que tentam manter a ilusória experiência de nós mesmos como uma verdade, negando, portanto, nossas possibilidades de diferenciação e alteridade (MACEDO; DIMENSTEIN, 2009).

Levantando essas questões suleadoras⁴ em nossa sociedade, faremos uma descrição metodológica da abordagem DISCENTE~DOCENTE~APRENDENTE (D~D~A) como uma maneira de construção de um texto simples ou mesmo um texto acadêmico.

2. METODOLOGIA

Uma perspectiva DISCENTE~DOCENTE~APRENDENTE se pauta no diálogo intrínseco e argumentativo dessas três alegorias, que personificam caleidoscópica⁵ “natureza identitária unitária” desse “sujeito em si” implicado no processo de aprendizagem indisciplinar. Onde os sujeitos se tornam multiplicadores do conhecimento (TAMIASSO-MARTINHON, 2019).

Analisamos a construção do conhecimento através de uma abordagem DISCENTE~DOCENTE~APRENDENTE (D~D~A) onde os disparadores afetivos são fundamentais para que o estudante se sinta estimulado a pesquisar sobre algo. Todo pesquisador tem emoções e memórias e um lugar de fala que o impulsiona a escrita, somos nossas memórias e um acúmulo de experiências vivenciadas com o mundo ao nosso redor.

Corroborando com a abordagem D~D~A estamos em constante movimento, sempre em

⁴ Suleador é um adjetivo que significa algo que conduz ao sul (nosso hemisfério sul) ou aponta um caminho a seguir.

⁵ Caleidoscópica significa relativo a caleidoscópio ou que apresenta um padrão que se altera, semelhante a um caleidoscópio.

busca de realizações pessoais, de forma que é impossível dissociar o pesquisador de sua pesquisa. Esse sujeito que está envolvido com a pesquisa não está isento de emoções, sentimentos e experiências que constituem sua subjetividade em relação a sua produção. Inegavelmente todo cientista busca pesquisar sobre temas que o traga inicialmente prazer e curiosidade em se revelar e aprofundar.

Para potencializar essa abordagem é fundamental que existam tecituras (com C, no sentido de fios unidos de um tecido), que possam ser estabelecidas em grupos de pesquisa de tal forma que as discussões dos componentes do grupo funcionem como facilitador na sistematização de um trabalho acadêmico (fim) a partir de um desejo (campos da emoção).

Neste formato de produção o orientador e o orientando não se apresentam em um nível hierárquico de sobreposição e sim de equidade em relação ao desenvolvimento do trabalho. Rodas de conversa e escrita de artigos durante o período de orientação são fundamentais para que se aprofunde a pesquisa e a transformação realizada no aprofundamento das discussões se reflita no aprimoramento do trabalho escrito.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentro desta metodologia D~D~A coloco como resultado minha experiência enquanto aluno do curso de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em História das Ciências, das Técnicas e Epistemologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Inserido nesta perspectiva de abril de 2022 até o setembro de 2024, foram nove publicações em eventos, cito:

- a) No: III Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. O artigo: “Contribuições do Professor Pierre Henri Lucie ao Ensino da Física no Brasil: Uma Introdução”, em setembro de 2022;
- b) No: Congresso Scientiarum Historia 15, dois artigos: “As Intervenções Produzidas pelo professor Pierre Henri Lucie no Ensino da Física no Brasil” e “A Participação do Professor Pierre Henri Lucie na Reestruturação Curricular do Curso de Física, da UNICAMP, em 1976/1978”, em novembro de 2022;
- c) No: IV Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. O artigo: “A participação do professor Pierre Lucie no Programa de Melhoria do Ensino de Ciências e Matemática da CAPES (1983-1985)”, em setembro de 2023;
- d) Na: 12ª Semana de Integração Acadêmica (SIAC), da UFRJ, o trabalho: “A colaboração do professor Pierre Henri Lucie na reestruturação curricular dos cursos de graduação do Instituto de Física Gleb Wataghin, da UNICAMP, em 1976-1978”, em julho de 2023;

- e) No: XXV Simpósio Nacional de Ensino de Física, foi apresentado o artigo: “Pierre Henri Lucie: Educador e Professor de Cientistas”, em novembro de 2023;
- f) No: Congresso Scientiarum Historia 16, o trabalho: “A Atuação de Pierre Henri Lucie na formação de professores (SPEC/CAPES, 1983-1985)”, em novembro de 2023;
- g) No: Simpósio Internacional da Pós-Graduação em Ensino: Desafios para Formação Docente no Século XXI. Com o trabalho: “O resgate memorialístico do legado de Pierre Henri Lucie para o ensino da física”. Evento realizado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) em maio de 2024;
- h) No: IV Workshop do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPECEM), com o trabalho: “Pierre Henri Lucie e as propostas metodológicas para o ensino da física no Brasil entre 1963 e 1972”. Evento realizado na Universidade Federal do Maranhão (UFMA) em maio de 2024.
- i) No: V Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. O artigo: “A invisibilidade do professor Pierre Henri Lucie na história da física do Brasil”, em agosto de 2024;

Estes artigos escritos ao longo de dois anos do curso de doutorado colaboraram para o refinamento da pesquisa de tese e do meu processo de aprendizagem. Conhecimento este que emerge dos políálogos nos encontros dos grupos de pesquisa da universidade, como todos os participantes atuando como multiplicadores do conhecimento.

Seguindo o processo de escuta onde são mapeados o sistema (que seria o meu desejo de produção acadêmica) e suas fronteiras e vizinhanças (interação com outras formas e metodologias). Desta forma o grupo pode sugerir leituras direcionadas na busca do aprofundamento e refinamento do texto, até que um desejo de escrita sobre um tema afetivo se transforme em uma tese de doutorado.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para a D~D~A, o sujeito exerce simultaneamente a função de docente, discente e aprendiz, sem função definida, pois a metodologia parte de experiências pessoais na construção do conhecimento. Colocando o pesquisador numa região de fronteiras metodológicas, agregando várias metodologias para se atingir o fim que é se atingir a formalidade de um texto acadêmico.

O trabalho do cientista busca responder questões suleadoras internas do pesquisador, envolvendo questões internas e experienciadas ao longo de sua vida que se coloca em constante

transformação. Por isso é fundamental que nesta experiência, trabalhos escritos e orais em interação com a academia são fundamentais para que se perceba o quanto pesquisa se aprofunda com as trocas em grupo que a D~D~A recomenda.

Os participantes do grupo de pesquisa atuam como multiplicadores do conhecimento e com as experiências adquiridas em grupo o texto e a oralidade vão se aperfeiçoando imbricadas em uma construção contínua em um processo de orientação acadêmica. Cabe ressaltar que os autores deste artigo participam de dois grupos de pesquisa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Grupo Interdisciplinar de Educação, Eletroquímica, Saúde, Ambiente e Arte (GIEESAA) e o Grupo Interinstitucional e Multidisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão em Ciências (GIMEnPEC) onde foram produzidas várias dissertações e teses ao longo dos últimos anos com alunos da instituição dentro da perspectiva D~D~A.

REFERÊNCIAS

ETCHEVERRY, Susana Beatriz Alvis. **A (im) possibilidade de subsistência da objetividade científica em contraponto à paixão do pesquisador**. Reflexões sobre método e metodologias em comunicação [recurso eletrônico] : uma experiência colaborativa de formação / Florence Dravet e Dealessandro Melo (org.). – 1. ed. – Brasília: Universidade Católica de Brasília, 2018.

GOMES, Carlos Roberto. **UM OLHAR SOBRE O MÉTODO CIENTÍFICO NO CAMPO COMUNICACIONAL**. Anais do Interprogramas Secomunica, v. 2, 2017.

MACEDO, João Paulo; DIMENSTEIN, Magda. **Escrita acadêmica e escrita de si: experienciando desvios**. Mental, v. 7, n. 12, p. 153-166, 2009.

SILVA, Johnny Gabriel. **A GERAÇÃO ZEO SEU IMPACTO NO MERCADO DE TRABALHO**. In: X JORNACITEC-Jornada Científica e Tecnológica. 2021.

TAMIASSO-MARTINHON, P. **Indisciplinaridade no Ensino de Química. Seminários e Atividades em Ensino de Química**, Seminários PEQui, Programa de Pós Graduação em Ensino de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2019.

Agradecimentos

O presente artigo emerge de considerações, análises e reflexões dialogadas junto ao Grupo Interdisciplinar de Educação, Eletroquímica, Saúde, Ambiente e Arte (GIEESAA) e ao Grupo Interinstitucional e Multidisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão em Ciências (GIMEnPEC), ambos vinculados ao Departamento de Físico-Química (DFQ), do Instituto de Química (IQ), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Financiamento

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.